

-a, -y ZAMON SHAKLI VA UNI KORPUSDA ANNOTATSIYALASH

Xonnazarov Elyor G'ofurovich,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

katta o'qituvchisi

xonnazarov90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109091>

Annotatsiya. Ushbu maqolada -a, -y zamon shakllari bo'yicha o'zbek tilshunosligida mavjud qarashlarga munosabat bildirilgan. Bu grammatik shakllarni avtomatik tahlilda omonimlaridan farqlash, annotatsiyalash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni yechish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: korpus, zamon shakli, annotatsiya, kontekst, o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon, hozirgi-kelasi zamon

Annotation. This article treats the existing views in Uzbek linguistics on the forms of tense -a, -y. These grammatical forms are distinguished from their homonyms in automatic analysis, recommendations are made to solve the problems that arise in the annotation process.

Keywords: corps, tense form, annotation, context, past tense, present tense, future tense, present-future tense

O'zbek tilshunosligida zamon shakllari tasnifidagi turlicha yondashuvlar ko'p hollarda -a, -y shakli va u mansub deb qaralgan hozirgi-kelasi zamon bilan bog'liq. Bu shakllar ba'zi olimlar tomonidan hozirgi zamon, ba'zilar tomonidan kelasi zamon, ko'pchilik tomonidan esa umumlashtirib hozirgi-kelasi zamon shakli sifatida baholanadi. Ayrim manbalarda hozirgi-kelasi zamon hozirgi zamonning bir turi sifatida taqdim qilinsa [Фуломов, 1954:31; Турсунов, 1992:342; Мирзаев, 1970:150], ayrimlarida u kelasi zamonning turi sifatida ko'rsatiladi [Жўраева, 1961:39]. Tilshunos A.Hojiyev esa uni aniqlik va gumon shakllariga ega bo'lgan alohida zamon turi sifatida keltiradi [Хожиев, 1973:157].

Bizningcha, obyektiv borliqda bo'lgani kabi tilda ham o'tgan, hozirgi, kelasi zamondan boshqa zamon bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, matn tarkibidagi har bir gap muayyan bir zamonga ishora qiladi, ya'ni bir shakl bir vaziyatda ham hozirgi, ham kelasi zamoni ifodalamaydi. Tasniflardagi yuqoridagi har xilliklarning sababi

hozirgi-kelasi zamon atamasining -a, -y zamon shakllari mohiyatini o'zida aks ettira olmasligi bilan ham bog'liq.

-a (-y) shakllari omonim affikslardan sanalib, fe'l tarkibida uning quyidagi vazifalarini farqlash kerak:

1. Fe'l yasovchi shakl: *Qo'limni tirnab olgani bois, qo'lim **qonadi**.* (daryo.uz). *Quyosh **qoraydi** va Yerda magnit bo'ronini yuzaga keltirdi.* (kun.uz)

2. Fe'lni ravishga xoslovchi ravishdosh shakli: *Anzirat xola Sidiqjonning bemahal yurishidan jinday koyidi, keyin bolaning bugun qilgan sho'xliklari, aytgan gaplari to'g'risida **kula-kula** so'zladi.* (A.Qahhor). *Go'ro'g'liga, ketmagin, deb tarmashdi, **Yig'lay-yig'lay** barin o'pkasi shishdi.* ("Go'ro'g'li" dostonidan).

3. Hozirgi zamon shakli: *O'zim ham koronavirus bo'lganim uchun bolajonlarning holatini **tushunaman**.* (daryo.uz). *O'zbek yozuvchilarining asarlarini sevib **o'qiyman*** (marifat.uz).

4. Kelasi zamon shakli: *Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin 9-oktabr kuni Yerevanga **boradi**.* (kun.uz). *Malayziya hukmdorlari (valiahd sultonlar) kengashi 24-yanvarda yangi qirolni **saylaydi**.* (kun.uz).

5. Buyruq-istak mayli shakli: *Undan ko'ra chala qolgan maqolam ustida **ishlay**.* (xs.uz). Bunda faqat unli harf bilan tugovchi asoslarga qo'shiluvchi -y shakli qo'llaniladi. Bu holatda mayli shakli zamon ma'nosini sinkretik ifodalaydi.

So'z yasovchi -a (-y) shakli fe'l lemma takibida yaxlit olinadi. -a/y shaklining ravishdosh yoki hozirgi zamon shakli hosil qilishini, shuningdek, -y shaklining buyruq-istak maylini hosil qilishini farqlashda shaxs-son qo'shimchalari filtr vazifasini bajaradi. Agar -a/-y shaklidan so'ng shaxs-son qo'shimchalari qo'shilsa, u holda -a/-y hozirgi zamon shakli hisoblanadi, aks holda -a/-y ravishdosh yoki -y buyruq-istak mayli shakli bo'ladi.

Agar $F+\downarrow N+\downarrow BB+y+Sh_2$ bo'lsa, u holda "y = $Z_2(1, a_1)$ ".

Agar $F+\downarrow N+a+Sh_2$ bo'lsa, u holda "a = $Z_2(1, a_2)$ ".

Bunda F – fe'l lemma, N – nisbat shakli, BB – bo'lishsizlik shakli, Sh₂ – shaxs-son shakllari 2-guruhi, Z – zamon shakli (Z₁ – o'tgan zamon, Z₂ – hozirgi zamon, Z₃ – kelasi zamon).

Misollardan ko'rinadiki, -a (-y) shaklining zamoni ifodalashini "fe'l asos+a (y)+shaxs-son" qolipi orqali farqlash mumkin.

To'rtinchi baddagi misollarda ma'nosi jihatdan -a, -y shakllari sof kelasi zamoni ifoda qilyapti. Bu o'rinda ularga nisbatan hozirgi-kelasi zamon atamasining ishlatilishi yuqoridagi misollarda hozirgi zamon ma'nosining ham bo'lishini talab etadi. Lekin bunday ma'no yo'q. Qolaversa, -a, -y shakllarining kelasi zamon

ma'nosini ifodalashi faqat kontekst ta'sirida yuzaga keladigan holat ham emas. Shu sababli -a, -y ko'rsatkichlarini bu holatda hozirgi-kelasi zamon shakli emas, balki kelasi zamon shakllari sifatida belgilash maqsadga muvofiq.

Uchinchi bandedagi misollarda doimiylik, umumzamon ma'nosi ifodalangan bo'lib, ularga nisbatan ham hozirgi-kelasi zamon atamasini ishlatish mantiqan to'g'ri emas. Chunki atamada o'tgan zamon ma'nosi ifodalanmagan. Shu bilan bir qatorda, ularga nisbatan doimiy zamon, umumzamon atamalarining ishlatilishi ham masala mohiyatini chigallashtiradi. Yuqorida aytganimizdek, tilda o'tgan, hozirgi, kelasi zamondan boshqa zamon yo'q. Bizningcha, jahondagi aksar tillarda bo'lgani kabi nutq momenti tarkibiga kiruvchi doimiy harakat-holatlar, umuman, hozirga ham oid turg'un xususiyatlar ifodasi hozirgi zamon doirasida o'rganilishi kerak. Bunda misollardagi *sevish*, *o'qish* harakat-holatlarining qachondandir boshlangani va qachongachadir davom etishidan qat'i nazar, nutq momentida ham yuz berayotganligi asosga olinadi. Masalan, ingliz tilida ham xuddi shunday umumzamon ma'nosini beruvchi **I love my profession** (Men kasbimni sevaman), **My brother studies at school** (Ukam maktabda o'qiydi) kabi misollarning zamoni ham oddiy hozirgi zamon (Present simple) sifatida belgilanadi.

Hozirgi zamonning -a/-y shakli orqali nutq momentida amalda bo'lib turgan, takroriy amalga oshib turgan, statik mavjud bo'lgan, shuningdek, subyektlarning doimiy xususiyatlarini, odatiy tartib-qoidalarni bildiruvchi harakat-holatlar ifodalanadi. -a/y shakli bilan hozirgi zamon ma'nosi ifodalanganda fe'l asosidan ko'proq harakat ma'nosi emas, balki holat va faoliyat ma'nosi anglashiladi.

Masalan:

1. *Bunga javob tariqasida aytishim mumkinki, kamina nashriyotda musahhih, ya'ni imloviy xatolarni tuzatuvchi xodim bo'lib ishlayman.* (marifat.uz)
2. *Rudi laqabli kuchukka o'qish juda yoqadi, u har tong egalarini kutmasdan avtobusga yuguradi.* (daryo.uz)
3. *Davlat tili o'zbek adabiy tili me'yorlariga asoslanadi.* (marifat.uz)
4. *Bilamizki, Yer Quyosh atrofida aylanadi.* (marifat.uz)

Keltirilgan misollarning barchasida fe'llar -a/-y shakli bilan umuman nutq momentida ham amalda bo'lgan harakat-holatlarini ifodalagan. Ayniqsa, bu 1-va 4-misollarda yaqqol seziladi. 1-misolda so'zlovchi gapirayotgan vaqtda ishxonasida bo'lmasligi mumkin, biroq nutq momentida ham u nashriyot xodimi hisoblanadi. 4-misolda esa ayni nutq momentida ham Yer Quyosh atrofida aylanayotgan bo'ladi. 2-misolda umuman hozirgi vaqtda takroriy amalga oshib turgan harakat ma'nosi, 3-misolda esa nutq momentida ham statik mavjud bo'lgan holat ifodalangan.

-a/-y shakli orqali hozirgi yoki kelasi zamon hosil qilinish holatlarini avtomatik tahlilda muayyan modellar asosida farqlashda yuqori natijaga erishish juda qiyin. Sababi har ikkala zamonda grammatik shakl bir xil morfotaktik qoidalar asosida voqelanadi. Holat, faoliyat ma'noli fe'llar guruhida bu shakl bilan ko'pincha hozirgi zamon, harakat fe'llarida esa kelasi zamon ifodalanishi ham mutlaq qoida bo'la olmaydi, ya'ni fe'llarni ma'noviy guruhlarga ajratish orqali ham mukammal natijaga erishib bo'lmaydi. Chunki -a/-y orqali ayrim holat fe'llari kelasi zamon, harakat fe'llari hozirgi zamon ma'nosini anglatadigan o'rinlarning ham mavjudligi, ayrim fe'llarning bir ma'nosi bilan harakat, bir ma'nosi bilan faoliyat ma'nosini ifodalay olishi (masalan, *ishlamoq*) avtomatik tahlil sifatini tushiradi. O'zbek tilining ta'limiy korpusi (uzschoolcorpora.uz) matnlarida bu shaklning qo'llanilishini tahlil qilganimizda, uning ko'proq hozirgi zamon ma'nosi uchun qo'llanilganligini ko'rdik.

Holat, faoliyat ma'nosidagi fe'llar tarkibida bu shakl ko'pincha hozirgi zamoni anglatadi. Masalan, *sevmoq, yoqmoq, bilmoq, tushunmoq, anglamoq, ifodalamoq, yaxshi ko'rmoq, yomon ko'rmoq, ishonmoq, nafratlanmoq* holat fe'llari -a (-y) zamon shakli bilan umumiy hozirgi zamoni anglatadi. Biroq *odatlanmoq* holat fe'li -a zamon shakli bilan ta'limiy korpus matnlarida faqat kelasi zamon ma'nosini anglatgan. Shuningdek, *zerikmoq, xursand bo'lmoq, xafa bo'lmoq, ko'nikmoq, o'chmoq* kabi holat fe'llarida -a (-y) shakli kontekstga bog'liq holda ba'zida hozirgi, ba'zida kelasi zamoni bildiradi. Ta'limiy korpus matnlarida ushbu fe'llardan ayrimlarining -a (-y) shakli bilan zamon ma'nosini ifodalashining statistikasi quyidagi jadvalda aks etgan.

Ta'limiy korpus [Abjalova va b., 2023] matnlarida ayrim fe'llarning -a (-y) shakli bilan zamon ma'nosini ifodalashi

1-jadval

T/r	Holat fe'li	-a (-y) shakli bilan hozirgi zamon ma'nosida		-a (-y) shakli bilan kelasi zamon ma'nosida	
		Soni	Foiz hisobida	Soni	Foiz hisobida
1	Sevmoq	581	100%	0	0%
2	Bilmoq	13473	99,6%	58	0,4%
3	Anglamoq	522	97,5%	13	2,5%
4	Ishonmoq	4259	99,8%	5	0,2%
5	Nafratlanmoq	71	100%	0	0%

6	Zerikmoq	24	92%	2	8%
7	Xursand bo'lmoq	235	62%	146	38%
8	Odatlanmoq	0	0%	24	100%
9	Xohlamoq	2491	100%	0	0%
10	O'chmoq	158	90%	17	10%

Xuddi shuningdek, harakat fe'llari ham -a (-y) shakli bilan kontekstdan kelib chiqib hozirgi yoki kelasi zamon ma'nosini anglatishi mumkin. Ayniqsa, yo'nalma harakat fe'llari semantikasiga aloqador holda bu shakl bilan kelasi zamon ma'nosini ifodalashda ko'proq imkoniyatga ega. "O'zbek tilidagi yo'nalma harakat fe'llari quyidagilardan iborat deb hisoblandi: bormoq, jilmoq, kezmoq, kelmoq, ketmoq (jo'namoq, yo'nalmoq) kechmoq, kirmoq, oqmoq, suzmoq, sudralmoq, uchmoq, ergashmoq, yugurmoq (chopmoq, yelmoq), yurmoq, o'tmoq, qaytmoq, qochmoq, qatnamoq"[Muxamedova, 1999:16]. Masalan, ta'limiy korpus matnlarida *qaytmoq* fe'li -a zamon shakli bilan 2414 o'rinda qo'llangan, shundan 2219 tasida, ya'ni 92% holatda kelasi zamon ma'nosini anglatgan.

Demak, -a (y) shakli holat fe'llarida asosan hozirgi zamoni, harakat fe'llarida ko'proq kelasi zamoni ifodalaydi. Biroq buni mutlaq qoida sifatida olish mumkin emas. Bu har bir fe'ning semantikasiga, shuningdek, kontekstga aloqador holat hisoblanadi. Masalan, gap tarkibida vaqt ma'noli lug'aviy birlik chiqish kelishigida kelib, *beri*, *buyon* ko'makchilari orqali -a (-y) shaklini olgan fe'lga bog'langanda har doim hozirgi zamon ma'nosi anglashiladi. Masalan: – *Necha kundan beri hali uni, hali buni bahona qilasan. Qizimga bir nima bo'lsa, akamniyam, seniyam sog' qo'ymayman! (U.Hamdam)* Lekin gap tarkibida *beri*, *buyon* ko'makchilari ishtirok etmasa, chiqish kelishigidagi vaqt ma'noli birlik nutq momentidan keyingi vaqtni ko'rsatsa, -a (-y) shaklini olgan fe'l kelasi zamoni ifodalaydi. Masalan: *Xususan, bugungi kunda 36 soatlik maqsadli kurslar o'quv-rejalari ishlab chiqilgan bo'lib, o'quv kurslari 2021-yildan tashkil etiladi. (marifat.uz).* Bu misol olingan maqola saytga 02.12.2020 da joylangan, bunga nisbatan 2021-yil nutq momentidan keyingi vaqtni anglatadi.

Bu shakl orqali harakat-holatning nutq momentidan keyin yuz berishi umumiy, neytral tarzda ifodalanadi. Kelasi zamon ma'nosini ifodalashda barcha nutq uslublari doirasida faol qo'llaniladi. Shu sababli ham bu shakl ta'limiy korpus matnlarida eng ko'p uchraydigan kelasi zamon shakli hisoblanadi. Miqdor jihatdan -a/-y shakli orqali hozirgi zamon ma'nosi ifodalanishining ustuvorligini hisobga olib, modellashtirishda -a/-y bilan kelasi zamon ma'nosining ifodalanishini bu zamonga ishora qiluvchi maxsus kalit so'zlarga bog'lab qo'yish mumkin. O'zbek

tilida vaqt ma'noli lug'aviy birliklarni monografik o'rgangan M.Hakimova kelasi zamoni ifodalovchi payt ravishlari sirasiga *ertaga, endi, endilikda, endigina, keyin, keyincha, so'ng, so'ngra, halizamon* leksemalarini kiritadi [Хакимова, 2004:76]. Shuningdek, *yaqinda, tezda, tez orada* kabi payt ma'noli leksemalar ham -a/-y shaklining kelasi zamon ma'nosini hozirgi zamondan farqlash uchun xizmat qiladi. Ularni umumlashtirib kelasi zamonga ishora qiluvchi birliklar (KZIQB) ro'yxatini shakllantirish mumkin.

Kelasi zamonga ishora qiluvchi birliklar (KZIQB)=ertaga/endi/endilikda/endigina/keyin/keyincha/so'ng/so'ngra/halizamon/yaqinda/tez orada/tezda

$KZIQB+F+\downarrow N+\downarrow BB+y+Sh2$ bo'lsa, u holda " $y=Z3(1,a1)$ "

$KZIQB +F+\downarrow N+a+Sh2$ bo'lsa, u holda " $a=Z3(1,a2)$ "

Umuman olganda, -a (-y) shakli nutq momentida ham amalda bo'lib turgan faoliyat va holatlarni, odatiy takrorlanuvchi harakat-ho'latlarni, predmetlarning doimiy belgisini, o'zgarmas haqiqatlarni ifodalaganda umumiy hozirgi zamon shakli sifatida qaralishi lozim. Bu shakl nutq momentida emas, balki undan keyin yuzaga keladigan harakat va holatlarni ifodalaganda kelasi zamon shakli sifatida baholanishi lozim. -a, -y zamon shaklining ta'limiy korpus matnlaridagi qo'llanishlari bu shaklning ko'proq hozirgi zamoni, nisbatan kamroq kelasi zamoni ifodalashini ko'rsatdi. Bu nutqda kelasi zamonning qolgan zamonlarga nisbatan kam qo'llanilishi bilan izohlanadi. Fe'l semantikasiga bog'liq holda statik holat mazmunini ifodalovchi fe'llar -a, -y shakli bilan asosan hozirgi zamoni, harakatni ifodalovchi fe'llar esa bu shakl bilan asosan kelasi zamoni ifodalaydi. Kelasi zamon ma'nosi esa asosan gap tarkibidagi bu zamonga ishora qiluvchi maxsus lug'aviy birliklar ta'sirida ifodalanadi. Demak, modellashtirishda -a/-y shaklining nutq momentidan keyingi vaqtga ishora qiluvchi maxsus lug'aviy birliklar bilan kelasi zamoni anglatishiga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo'llanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
2. Abjalova M., Iskandarov O. Matnlarni morfologik tahlil qilish moduli va uning algoritmi. – T.: O'zMU xabarlari // Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali. – Toshkent, 2/2020. – B. 160-163.
3. Abjalova M., E. Adalı and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities," 2023 8th International Conference on Computer

Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.

4. Ҳақимова М. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари: Филол. фан. номз....дисс. – Фарғона, 2004. – Б.76.

5. Ҳожиёв А. Феъл. – Тошкент: Фан, 1973. – Б.157.

6. Жўраева Ж. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида келаси замон феъли: Филол. фан. канд....дисс. –Тошкент, 1961. – Б.39.

7. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. -Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – Б.150.

8. Муҳамедова С. Ўзбек тилида йўналма ҳаракат феълларининг предикативлиги ва валентлиги: Филол. фан. номз....дисс. – Тошкент, 1999. – Б.16.

9. Marsic G. Temporal processing of news: annotation of temporal expressions, verbal events and temporal relations: A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Wolverhampton for the degree of Doctor of Philosophy, 2011.

10. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – Б. 342.

11. Ғуломов А. Феъл. – Тошкент: Фан, 1954. – Б. 31.

12. Ўзбек тили грамматикаси I. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 500.

13. O‘zbek tilining ta’limiy korpusi (www.uzschoolcorpora.uz)